

LOGÍSTICA ESTRATÉGICA E TENDÊNCIAS (LOGÍSTICA 4.0): TECNOLOGIAS APLICADAS

Amanda Roque Farias¹
Bárbara Milena Torres dos Santos²
Francisca Célia Vieira da Silva³
Laura Andrade Costa⁴
Greyciane Passos dos Santos⁵

RESUMO: No cenário corporativo contemporâneo, caracterizado por uma acirrada competitividade, a adoção de tecnologias avançadas tornou-se indispensável para otimizar processos, aprimorar a experiência do cliente e garantir uma adaptação ágil às constantes transformações do mercado. Impulsionada pela Quarta Revolução Industrial, a Logística 4.0 emerge nesse contexto por meio da aplicação de soluções digitais que maximizam a eficiência dos métodos operacionais. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução da logística até o contexto atual, com destaque na logística estratégica e logística 4.0, posto isso nas tecnologias aplicadas, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Big Data, rastreabilidade e automação, evidenciando suas contribuições para a eficiência e competitividade empresarial.

Palavras-chave: Logística estratégica, logística 4.0, Tecnologias digitais e inovação.

¹Discente em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: amanda18farias@gmail.com

²Discente em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: milenabarbara068@gmail.com

³Discente em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: celiavieirashalom@gmail.com

⁴Discente em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: lauraandradecosta94@gmail.com

⁵Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade, a logística tem se demonstrado fundamental para o sucesso de operações que exigem a alocação eficiente de recursos (Bowersox, 2014). Ao longo da história, essa disciplina evoluiu significativamente, consolidando-se como um pilar estratégico estrutural. Um exemplo histórico marcante reside nas campanhas militares de Alexandre, o Grande, que utilizou o planejamento logístico como uma vantagem competitiva decisiva. A capacidade de seu exército de operar por mais de uma década longe de seu território de origem foi sustentada por táticas como a obtenção local de suprimentos e o uso estratégico de frotas marítimas para o transporte ágil de alimentos e reforços (Bowersox, 2014; Frankenberger, 2023)

Ainda sob a ótica militar, é indispensável mencionar a obra A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O milenar autor já enfatizava a importância crucial da logística para o triunfo, destacando pilares como o planejamento estratégico, o abastecimento adequado e a rapidez de execução. Sun Tzu alertava que campanhas longas e

desprovidas de suporte logístico culminam no esgotamento de recursos, enquanto a eficiência operacional nessa área garante a supremacia frente ao oponente.

Transpondo esse panorama histórico para o ambiente corporativo contemporâneo, evidencia-se que a logística transcendeu sua função estritamente operacional para assumir um protagonismo estratégico dentro das organizações. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo analisar a evolução da logística até o contexto atual, com destaque na logística estratégica e logística 4.0, posto isso nas tecnologias aplicadas, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Big Data, rastreabilidade e automação, evidenciando suas contribuições para a eficiência e competitividade empresarial.

2. METODOLOGIA

O presente artigo é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa. Buscando analisar de forma detalhada a evolução da logística conectando também a logística 4.0 e as suas tecnologias aplicadas.

Esse estudo foi realizado a partir de fontes teóricas, além de pesquisas realizadas através de fontes como Google acadêmico, artigos acadêmicos e conteúdo de plataformas digitais, como o YouTube. Onde foi possível estudar através de vídeos aulas, para se ter uma melhor compreensão relacionadas ao tema.

Na sequência, esse artigo apresentará uma tabela com algumas obras de autores. Que enfatizam o tema através de seus artigos publicados. Possibilitando assim, uma melhor compreensão. Ademais, a análise dos dados apresentados foi realizada de forma descritiva interpretativa, permitindo ao leitor uma visão mais clara e detalhada. Buscando sempre a relação entre os avanços tecnológicos e seus impactos na eficiência operacional e na tomada de decisões nas organizações.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Os estudos do Quadro 1 reforçam a ideia de que o investimento em tecnologias de automação e análise de dados é fundamental para a modernização e o sucesso das operações logísticas, permitindo que as empresas se tornem mais eficientes, competitivas e capazes de atender às crescentes demandas do mercado.

Quadro 1. Estudos Anteriores

Autor/Ano	Título do Estudo	Objetivo	Principais Resultados
Silva, A. M. (2021)	Fatores críticos de sucesso para a implementação de Big Data e Big data analytics na cadeia de suprimentos.	Propor um procedimento de análise da aplicação de Big Data e Big Data Analytics em SCM, com foco em processos de distribuição	Identificar e avaliar fatores que contribua para a melhoria na tomada de decisão e maior eficiência operacional.
Silva, S. S. (2021)	A automação como tecnologia Operacional em Centro de Distribuição.	Demonstrar como investir em tecnologias podem aumentar as vendas pois, garante a satisfação do cliente no quesito agilidade na entrega.	Aumento da produtividade, agilidade e maior eficiência operacional.
Trainar, A. F. e Grossi, S. F. (2022)	Aplicação de IOT na logística 4.0	Revisar a automação da logística de armazenamento e suas contribuições para a eficiência das empresas.	Mostrar que com a IOT é possível melhorar o fluxo logístico e aumentar a eficiência operacional.

Santos, V. L. B. Santos, D. A. Bianchi, J. M. B. Salles, W. (2024)	A integração entre a inteligência artificial (IA) e a cadeia de suprimentos no contexto da logística 4.0.	Esse artigo faz através de uma revisão sobre a IA com utilização da logística de suprimentos no contexto da logística 4.0.	Redução de custos, otimização dos processos e aumento no nível de eficiência.
---	---	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores

A logística não só impacta, mas também impulsiona diversas tendências. Visando aumentar a eficiência e eficácia, reduzindo custos e melhorando o atendimento ao cliente. Com isso, serão apresentadas a seguir algumas logísticas que se destacam.

Logística sustentável, visando a otimização dos processos logísticos pela minimização dos impactos ambientais, garantindo mais eficácia com os insumos e recursos envolvidos (TOTVS,2026). Pode-se perceber que, além de fazer uma contribuição significativa ao ambiente, essa prática fortalece a imagem das empresas. Mas, para sua implementação, há desafios a serem superados. Pois, além de ser bastante limitada, a implantação tem um custo muito elevado. Ademais, a infraestrutura no Brasil não está preparada para receber tais equipamentos. Outra tendência relevante é o conceito *last mile*, ou por assim dizer última milha, referindo-se à etapa final do produto, a chegada na casa do consumidor. Sendo atualmente considerada uma das mais críticas da logística, pois concentra-se na satisfação do cliente. Assim, falhas ou atrasos nessa etapa comprometem a experiência do consumidor (Romualdo,2023)

Seguindo adiante, temos agora o modelo *omnichannel*, uma estratégia de integração entre canais de vendas das empresas (Mariano, 2026). Tem por objetivo aumentar a satisfação dos clientes. Essa estratégia permite maior comodidade ao cliente, possibilitando, por exemplo, a compra online com retirada na loja física. Contribuindo para uma experiência personalizada e eficiente para o público. Além do mais, o crescente mercado de *ecommerce* tem transformado significativamente o setor logístico. Contudo, esse avanço traz consigo desafios como altos custos nos fretes, prazos maiores de entregas e uma maior segurança nas transações online.

Diante do que foi visto, percebe-se que, embora as tendências da logística 4.0 tragam inúmeros benefícios, elas também trazem desafios tanto de implementação quanto de infraestrutura, custos e outros (Souza, Batista e Santos, 2024). Portanto, torna-se essencial o investimento em novas tecnologias, planejamentos estratégicos e qualificação de profissionais. Para que assim, possa superar esses desafios e garantir uma nova visão de mercado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse estudo, ficou comprovado que a logística traçou um caminho interessante e vital para o desenvolvimento da humanidade. Desde a vida nômade das eras Paleolítica e Neolítica até o plano estratégico de guerra de Alexandre, o Grande, percebemos que a essência da logística continuou a mesma. A arte de levar e garantir que os recursos certos cheguem ao lugar adequado, no tempo e nas condições ideais. Com isso, entende-se que a Logística 4.0 não é mais uma onda tecnológica, ela é de extrema importância no mercado atual. Deixando assim de ser apenas uma inovação para se tornar uma necessidade competitiva. Tecnologias como IOT, IA e Big Data expressam um papel central na otimização dos processos, na

redução de custos e na melhoria contínua da tomada de decisão. Ademais, os estudos de dados em larga escala fortalecem os princípios já discutidos por Sun Tzu em sua obra A Arte da Guerra, principalmente no que se refere ao uso estratégico da informação para conquistas de vantagens competitivas. A única diferença parece ser que essa “arma” é feita em tempo real, em enormes quantidades de dados, os chamados 5 Vs, que ajudam na tomada de decisões de forma precisa e eficiente. Apesar dos diversos avanços já ocorridos no que se refere à tecnologia, incluindo automação em centros de distribuição e rastreamento ao vivo para encantar o cliente, no Brasil somos confrontados com grandes barreiras tanto de natureza física quanto financeira. A infraestrutura logística nacional e o alto custo de realizar uma logística verdadeiramente sustentável ainda são questões que demandam não apenas tecnologia, mas também um caminho altamente estruturado e estrategicamente planejado com uma força de trabalho cada vez mais bem treinada. Em última análise, a logística moderna de hoje serve como a ponte entre a promessa de uma empresa e a satisfação do comprador, particularmente na perspectiva da última milha e do omnichannel. O futuro do setor não é apenas de algoritmos, mas exige engenhosidade humana para colocar essas máquinas em movimento em um plano que seja eficaz, economicamente viável e, mais importante, para atender o cliente onde ele está por meio de soluções rápidas e transparentes.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Djalma. **Gestão logística e tendências da logística 4.0**. 2023.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby; BOWERSOX, John C. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- FRANKENBERGER, Fernanda. **Fundamentos da logística**. 1. ed. Curitiba: IESDE Brasil, 2023.
- MARIANO, Adriana. **Omnichannel: o que é, como funciona e como aplicar na sua indústria**. Disponível em: <https://l1nq.com/1kT6t>. Acesso em: 11 abr. 2026.
- ROMUALDO, Amanda. **Last mile: impactos, desafios e oportunidades na logística**. Cobli, 2023. Disponível em: <https://sl1nk.com/yHRjC>. Acesso em: 11 abr. 2026.
- SANTOS, Victor Lucio Bernardo dos; SANTOS, Davidson de Almeida; BIANCHI, José Mauro Baptista; SALLES, Wagner. **A integração entre a inteligência artificial (IA) e a cadeia de suprimentos no contexto da Logística 4.0**. 2022. Disponível em: <https://share.google/EseRz9Yxs5BG5RySF>. Acesso em: 17 abr. 2026.
- SILVA, Airton Martins. **Fatores críticos de sucesso para a implementação de Big Data e Big Data Analytics na gestão da cadeia de suprimentos**. 2021. Disponível em: <https://share.google/pxLt9Hn2qC6ZT6JGI>. Acesso em: 17 abr. 2026
- SILVA, Samantha Soares da. **A automação como tecnologia operacional em centros de distribuição**. 2021. Disponível em: <https://share.google/zKSYPIjqDQG106T6L>. Acesso em: 17 abr. 2026
- SOUZA Lucas Rodrido de,; SOUSA BATISTA, Pedro Paulo; SANTOS, Greyciane Passos dos. **Logística 4.0: revisão sistemática**. 2024. Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13736042>. Acesso em: 28 de abr. 2026
- TOTVS. **Logística sustentável: o que é e como aplicar**. Disponível em: <https://sl1nk.com/TvvD9>. Acesso em: 11 abr. 2026.
- TRAINA, Antonio Fernando; GROSSI, Selma de Fátima. **Aplicações de IoT na Logística 4.0**. 2022. Disponível em: <https://l1nq.com/la7rv>. Acesso em: 17 abr. 2026